
Smernice za oblikovanje politik znanstvenih založb glede navajanja raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah in zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, uporabljenih v člankih

Verzija 2.5

Izdelali: Janez Štebe, Sonja Bezjak, Maja Dolinar (vsi ADP)

Sodelujoči: Delovna skupina RDA vozlišče Slovenija

Datum: September 2020

Status dokumenta: Javno

Štebe, J., Bezjak, S. in Dolinar, M. (2020). *Smernice za oblikovanje politik znanstvenih založb glede navajanja raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah in zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, uporabljenih v člankih.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.4040643>

Projekt Nacionalno vozlišče RDA Slovenija

Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) v obdobju februar 2019 – september 2020 v sodelovanju s partnerskimi organizacijami koordinira projekt vzpostavitve RDA (Research Data Alliance) vozlišča Slovenija.¹

RDA je mednarodna organizacija, ki jo sestavljajo njeni člani. Osredotoča se na razvoj infrastrukturnih in skupnostnih dejavnosti, ki zmanjšujejo ovire za izmenjavo in deljenje podatkov, ter pospešuje podatkovne inovacije po vsem svetu.

S projekti RDA EU 4.0 želijo v organizaciji na osnovi obstoječih omrežij ustvariti skupno, evropsko omrežje vozlišč. Namen takega omrežja je krepitev sodelovanja držav članic in povečanje podpore organizaciji RDA v številnih evropskih državah, ob tem pa tudi predstaviti delovanje različnih evropskih držav na področju odprtih podatkov v globalni RDA skupnosti.

Namen dokumenta

Eden od ciljev projekta Research Data Alliance (RDA) vozlišča Slovenije je priprava pričujočih **smernic za oblikovanje politik znanstvenih založb glede navajanja raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah in zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, na katerih temeljijo znanstvene razprave.**

Smernice so namenjene znanstvenim založbam in uredništvom znanstvenih revij pri oblikovanju politik t. i. odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, in sicer kot izhodišče za pripravo vsaki reviji prilagojenih navodil za avtorje prispevkov in recenzente ter urednike. Spremlja jih primer podrobnih navodil avtorjem prispevkov, na katera se lahko uredništva ob pripravi lastnih navodil avtorjem sklicujejo in po potrebi avtorje usmerijo na iz smernic izluščena samostojna **Pojasnila za razumevanje politik znanstvenih založb glede zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, uporabljenih v člankih.** Zahvaljujemo se delovni skupini RDA vozlišča Slovenije in vsem sodelujočim predstavnikom uredništev za pripombe in predloge.

¹ Spletna stran: <https://www.rd-alliance.org/groups/rda-slovenia>.

Kazalo

1. Uvod: Odprti dostop do raziskovalnih podatkov	4
1.1 Kaj so odprti podatki?	4
1.2 Kako revije prispevajo k večji kakovosti v znanosti?	5
1.3 Kako država vzpostavlja pogoje?	6
1.4 Kaj je prispevek projekta RDA vozlišče Slovenija?	8
2. Smernice in navodila glede deljenja raziskovalnih podatkov, ki spremljajo članek	9
2.1 Kaj so raziskovalni podatki?	10
2.2 Izjeme pri deljenju podatkov v režimu odprtega dostopa	11
2.3 Embargo	12
2.4 Kje in kako objaviti podatke	12
2.5 Citiranje podatkovnih virov	14
2.6 Licence in druge omejitve dostopa	15
2.7 Podpora avtorjem	16
3. Zaključek	17

1. Uvod: Odprti dostop do raziskovalnih podatkov

1.1 Kaj so odprti podatki?

»Raziskovalni podatki predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov. Podatki, ki so ponujeni v odprtem dostopu, morajo izpolnjevati določene pogoje glede kakovosti, da so zanimivi in uporabni za druge uporabnike.«²

Uporabljajo se različni sinonimni izrazi, ki izpostavljajo posebnost glede načel odprtosti dostopa do raziskovalnih podatkov. 'Privzeto odprti', 'Odprti kolikor mogoče, zaprti kolikor nujno' izpostavljajo potrebo po različnih omejitvah dostopa od popolne odprtosti do odprtosti pod določenimi pogoji in nadzorovano, do izjemoma nedostopa, kadar je potrebno zaradi varovanja zasebnosti ipd. upravičenih razlogov. Utemeljitev omejitev je v raziskovalnih projektih podana v načrtu ravnanja s podatki, ob objavi članka pa v spremljajoči izjavi o dostopu do podatkov.³

Razlogi za delitev podatkov

Dostop do raziskovalnih podatkov prinaša koristi za raziskovalce, raziskovalno skupnost in združenja ter revije in družbo nasploh. Zbiranje in priprava raziskovalnih podatkov običajno zahteva precej truda in velikokrat podatki predstavljajo neizkoriščen potencial za nadaljnjo rabo. Prav tako z dostopom do podatkov olajšamo preverjane ugotovitev in rezultatov v članku. Skladno z načeli odprte znanosti si prizadevamo za transparentnost rezultatov in čim bolj odprt dostop za čim širši krog zainteresiranih. Z objavo podatkov v podatkovnem arhivu avtor članka v reviji zagotovi, da so podatki dostopni za namene dokazovanja integritete znanstvenega dela.

Raziskovalne podatke lahko razumemo kot še en samostojen znanstveni rezultat. Na ustreznem mestu objavljeni raziskovalni podatki, npr. v področnem podatkovnem središču s certifikatom zaupanja, kjer je za pomembnejše podatke zagotovljena dolgotrajna hramba, za manj pomembne pa hramba za čas

² Štebe, J., Bezjak, S. in Vipavc Brvar, I. (2015). *Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce*. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Dostopno prek URN:NBN:SI:doc-06SLBVXX.

³ 'Open: the use of Open in relation to research has been widely discussed over recent years, and it is acknowledged that not all data and tools can be open. There are exceptions to openness, such as confidentiality and privacy. Open is also often confused with 'for free'. Free data and services do not exist. These nuances need to be respected and intelligently open is what we mean, often referring more to accessibility under proper and well defined conditions for all elements of the EOSC2', str. 8, *Realising the European Open Science Cloud*, 2016, dostopno prek

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/realising_the_european_open_science_cloud_2016.pdf

'Careful scrutiny of the boundaries of openness is important where research could in principle be misused to threaten security, public safety or health. In such cases this report recommends a balanced and proportionate approach rather than a blanket prohibition.', str. 9, *Science as an open enterprise*, 2012, dostopno prek

<https://royalsociety.org/~media/policy/projects/sape/2012-06-20-saoe.pdf>

preverjanja verodostojnosti podatkov, so podobno kot znanstveni članki, deležni strokovnega pregleda in ocenjeni z vidika dostopnosti in uporabnosti za nadaljnjo rabo, npr. na podlagi FAIR principov s poudarkom na R 'Reusability'.

Podatki se lahko uporabijo še za druge namene, kot so bili zbrani. Pri ponovni uporabi lahko primerjamo in povezujemo dostopne podatke iz različnih virov. Raziskave na podlagi dostopnih obstoječih podatkov, prispevajo k novim odkritjem in izboljšavam v naravnem okolju in pri razumevanju in opozarjanju na probleme družbenega življenja in življenja posameznikov. Prav tako pa z objavo podatkov omogočimo večji izkoristek vloženih sredstev v raziskavo. Kakor so očitne koristi od deljenja podatkov, saj omogočajo analize in odkritja, ki si jih ustvarjalec podatkov morebiti niti ne bi zamislil, pa predstavlja tudi dodaten strošek in napor, da se podatki ustrezno pripravijo za drugo rabo, npr. z dodatno anonimizacijo, čiščenjem in dokumentacijo. Ustvarjalec podatkov si lahko izgovori določeno obdobje embarga za izključno lastno rabo podatkov, da zaključi projekt in načrtovane objave poročil in člankov.

Etične zahteve in zahteve javnih financerjev znanosti obvezujejo raziskovalce, da so kar se da odprti pri vseh rezultatih raziskovanja, tako pri publikacijah, kot tudi pri podatkih, kodi ipd. Za nagrado nekateri financerji zagotavljajo dodatna finančna sredstva, namenjena pripravi podatkov za objavo. Prispevek k odprti znanosti že upoštevajo in bodo vedno bolj upoštevali pri vrednotenju rezultatov projektov in posameznikov. Poleg drugih načinov vrednotenja in nagrajevanja kot je npr. upoštevanje podatkovne objave v priporočenem podatkovnem središču s točkovanjem v osebni bibliografiji, je nagrada avtorju citiranje druge rabe podatkov, ki na koncu pripelje do pregledov, koliko in kdo ter na kakšen način je ponovno uporabil podatke. Citiranost dostopnih podatkov pa je povratna informacija in nagrada za ustvarjalca podatkov.⁴ Priporočena podatkovna središča, ki prevzemajo podatke in omogočajo dostop, pri tem pripomorejo s storitvijo pripisovanja stalnih identifikatorjev podatkom, na podlagi katerih je zagotovljeno enolično citiranje podatkov in sledenje njihove rabe. Tovrstnemu nagrajevanju in spodbujanju deljenja podatkov se s svojimi naprednimi politikami odprtega dostopa pridružujejo tudi znanstvene revije, s tem ko zahtevajo dosledno citiranje uporabljenih podatkov.

1.2 Kako revije prispevajo k večji kakovosti v znanosti?

Vedno več uglednih znanstvenih revij od avtorjev zahteva, da zagotovijo odprti dostop do podatkov, uporabljenih v publikacijah. S politikami dostopa do podatkov revije povečajo transparentnost in preverljivost ugotovitev, predstavljenih v člankih. S povezavo med znanstveno objavo in podatkovno objavo hkrati obogatijo svojo storitev in jo naredijo še bolj zanimivo za uporabnike.

V primerih dobre prakse revije v navodilih za oddajo člankov v recenzijski postopek od avtorjev zahtevajo, da navedejo, v katerem repozitoriju ali podatkovnem središču so podatki dostopni, tako da lahko recenzenti preverijo verodostojnost podatkov in na njih temelječih zaključkov v članku. Avtorjem priporočajo, da po možnosti podatke predajo v področno podatkovno središče, če pa to ni mogoče, v drug

⁴ Primerjaj RDA Sharing Rewards and Credit (SHARC) IG in članek Pierce, H. H., Dev, A., Statham, E. in Bierer, B. E. (2019). Credit data generators for data reuse. *Nature* 570, 30-32; DOI: 10.1038/d41586-019-01715-4.

ustrezen podatkovni repozitorij, ki poskrbi za poenoteno citiranje uporabljenih podatkov in njihovo dolgotrajno dostopnost.

Nagrada za avtorje, ki bodo podatke predali na zgoraj opisani način, bo v tem, da jih bodo drugi uporabniki dostopnih podatkov citirali in tako dodatno prispevali k njihovem ugledu. Deljenje podatkov in njihovo citiranje postaja sestavni del vrednotenja znanstvenih rezultatov in se upošteva kot prispevek k odprti znanosti v novih načinih vrednotenja znanstvenega dela (glej npr. poročilo Generalnega direktorata za razvoj in inovacije Evropske komisije⁵). Tako kot pri znanstvenih objavah, tudi pri citiranju podatkov, tako lastnih kot drugih, avtorji prispevajo k sledljivosti uporabe znanstvenih rezultatov.

1.3 Kako država vzpostavlja pogoje?

Tako EU Komisija kot Vlada RS sta postavili zahteve in priporočila glede deljenje podatkov v povezavi z znanstvenimi publikacijami. Leta 2015 je vlada RS potrdila *Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020*⁶ (dalje Strategija), ki med drugim pravi (str. 4): »Strategija določa tudi, da naj revije izdajateljev s sedežem v Sloveniji, ki vsebujejo recenzirane članke in je njihovo izdajanje v obdobju od leta 2015 do leta 2020 sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi, zagotovijo odprti dostop do svojih vsebin. Raziskovalni podatki, ki so bili podlaga objavljenim člankom, morajo biti dosegljivi v odprtem dostopu.«

Leta 2017 je Vlada RS potrdila *Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020*⁷ (dalje Akcijski načrt), ki določa specifične ukrepe za doseg te zaveze in identificira ključne deležnike na tem področju

V Akcijskem načrtu so med drugim določeni tudi naslednji ukrepi (str. 14, 16 in 18), ki so pomembni za znanstvene založbe:

⁵ *Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices; Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science.* (2017). Dostopno prek https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_rewards_wgreport_final.pdf

⁶ Vlada Republike Slovenije. (2015). *Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020*. Dostopno prek https://cosec.nuk.uni-lj.si/static/OdprtiDostop/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf.

⁷ Vlada Republike Slovenije. (2017). *Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020*. Dostopno prek <http://www.ff.um.si/dotAsset/68527.pdf>

Št.	Ukrep/aktivnost	Kazalnik	Nosilec in sodeluj oči	Predviden začetek izvajanja aktivnosti	Predviden zaključek	Potrebna finančna sredstva
I.	Znanstvene objave in raziskovalni podatki					
I.7	Dopolnitev pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (ARRS)	Pravilnik ARRS o postopkih (so)financiranja ... vsebuje določilo o odprtem dostopu do recenziranih člankov in raziskovalnih podatkov, osnovne elemente za javne razpise ter pogodbo o sofinanciranju in opredelitve ukrepov zaradi neizpolnjevanja določil	Nosilec: ARRS	Februar 2017	Marec 2018	/
II.	Znanstvene revije in monografije izdajateljev s sedežem v Sloveniji					
II.1	Dopolnitev pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (ARRS)	Pravilnik ARRS o postopkih (so)financiranja ... vsebuje določilo o odprti dostopnosti znanstvenih revij in monografij ter raziskovalnih podatkov, ki so podlaga publikacijam, in navodilo glede citiranja raziskovalnih podatkov, osnovne elemente za javne razpise ter pogodbo o sofinanciranju	Nosilec: ARRS	Februar 2017	Marec 2018	/
II.2	Implementacija načel odprtega dostopa do recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov s področja pilotnega programa preko podrejene Metodologije ocenjevanja prijav na razpise (Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij in Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij	Opredelitev meril za izvajanje določil dopoljenega Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp)	Nosilec: ARRS	April 2017	Junij 2017	/
III.	Nacionalna infrastruktura za odprti dostop do znanstvenih informacij					
III.6	Trajno hranjenje recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov s preprečevanjem izgube, poškodbe ali zlorabe	<ul style="list-style-type: none"> - Trajna dostopnost recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov iz nacionalno ter s strani Evropske komisije financirane raziskovalne dejavnosti - Trajna dostopnost recenziranih publikacij ter raziskovalnih podatkov, ki so podlaga publikacijam, iz nacionalno financiranega znanstvenega založništva - Trajna dostopnost neobjavljenih znanstvenih informacij 	Nosilci: univerze, raziskovalni inštituti, NUK, sodeluj oči: ARNES, IZUM	Februar 2017	Decem ber 2020 (trajna aktivnost)	2019: 150.000 2020: 150.000

1.4 Kaj je prispevek projekta RDA vozlišča Slovenija?

Znotraj RDA vozlišča Slovenija povezujemo potrebe znanstvene skupnosti, ponudbo izvajalcev podatkovnih storitev in zahteve financerjev. V okviru naloge Pilot priprave politik znanstvenih revij v Sloveniji smo izhajajoč iz mednarodnih in nacionalnih usmeritev pripravili smernice za revije. Uredništva znanstvenih revij, ki so sodelovala v pilotu, so tako lahko pripravila svoje politike odprtega dostopa do podatkov skladno s sodobnimi smernicami.

Revije so bile vključene v Pilot po področjih s podporo podatkovnih središč, ki jih predvideva obstoječa Nacionalna strategija, pri čemer so se lahko v teku trajanja Pilota pridružile še nove revije.

Znanstveno področje	Znanstvene revije
Področje družboslovja (sodelovanje z ADP)	Revija Socialno delo CEPAR (vključena februarja 2020)
Področje humanistike (sodelovanje z CLARIN.SI in DARIAH-SI)	Slovenščina 2.0 Prispevki za novejšo zgodovino Documenta Praehistorica
Področje medicine (sodelovanje z ELIXIR Slovenija)	Acta medico-biotechnica (vključena februarja 2020)
Področje biotehnologije	Les/Wood (vključena februarja 2020)

Naloga uredništev, ki so se pridružila pilotu, je bila dopolniti navodila za avtorje in recenzente na način, da upoštevajo pomen citiranja in dostopa do raziskovalnih podatkov, uporabljenih v njihovih revijah.

Glavni izzivi, ki smo jih pričakovali na začetku izvedbe pilota, so bili naslednji:

- Dostopnost podatkov:** avtorji svoje izvirne raziskovalne podatke, ki jih predstavljajo v članku, opremijo z informacijo o tem, kje so podatki shranjeni in dostopni: za potrebe recenzije in tudi za kasnejšo rabo bralcev za potrebe preverjanja in za druge uporabnike.
- Citiranje:** avtorji v članku na ustaljen način citirajo uporabljene podatkovne vire, katerih avtorji so sami ali drugi, in jih tudi navajajo med referencami/viri.
- Izvedba:** recenzenti preverijo dostopnost in vsebino podatkov ter usklajenost s člankom. Znanstvene revije tehnično preverijo, ali avtorji ustrezno citirajo uporabljene podatkovne vire.

Načrt dela v projektu je potekal po naslednjih korakih:

- Koordinacija RDA vozlišča je pripravila predlog smernic in navodil glede dostopa do raziskovalnih podatkov, ki so podlaga znanstvenim spoznanjem, in njihovega citiranja.

2. Na sestankih s predstavniki znanstvenih revij, vključenih v pilot, in ostalimi deležniki RDA vozlišča Slovenije, koordinacija predstavi predlog in zbira pripombe.
3. Revije, vključene v pilot, uveljavijo smernice v svojih dopoljenih navodilih sprejema člankov v objavo.
4. Koordinacija RDA vozlišča skupaj s sodelujočimi revijami potrdi končno verzijo smernic na podlagi izkušenj iz pilota in poskrbi za promocijo med slovenskimi založniki znanstvenih revij, čemur je bila namenjena zaključna konferenca v januarju.⁸

V fazi izvedbe smo zbirali pripombe in vprašanja avtorjev in drugih sodelujočih za pripravo zaključkov in priporočil za nadalje delo. Pri izvedbi Pilota smo skupaj s sodelujočimi uredništvi pregledali smernice ter se povezali na ravni infrastrukturnih podpornih storitev podatkovnih repozitorijev. Posebej je potekalo tudi usklajevanje tovrstnih storitev z določitvijo izpolnjevanja minimalnih standardov ter z oblikovanjem seznamov podatkovnih repozitorijev, ki so na voljo za prevzem raziskovalnih podatkov.

V nadaljevanju sledi tudi delo na povezovanju storitev podatkovnih repozitorijev, revij in drugih znanstveno informacijskih servisov, sledeč zgle dom posameznih RDA skupin, kot je Scholarly Link Exchange (Scholix) project.⁹

2. Smernice in navodila glede deljenja raziskovalnih podatkov, ki spremljajo članek

Ideja projekta nacionalnega RDA vozlišča je povezati priporočila RDA delovnih skupin ter določila Nacionalne strategije in iz nje izhajajočega Akcijskega načrta. Smernice in osnutek navodil priprave politik znanstvenih revij v Sloveniji se naslanja zlasti na pregled politik revij po svetu, ki ga pripravlja RDA interesna skupina Data Policy Standardisation And Implementation.¹⁰ Pri tem upoštevamo uveljavljena priporočila glede citiranja raziskovalnih podatkov.¹¹ Iz Nacionalne strategije in Akcijskega načrta izhajamo pri splošnih opredelitvah raziskovalnih podatkov in pri usmeritvah glede mesta predaje in dostopa do raziskovalnih podatkov.

⁸ Konferenca Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki je potekala 28. januarja 2020. Predstavitve so dostopne na <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/dogodki/znanstvene-revije-slovenije-raziskovalni-podatki/program/>.

⁹ <https://www.rd-alliance.org/groups/rdawds-scholarly-link-exchange-scholix-wg>

¹⁰ <https://rd-alliance.org/groups/data-policy-standardisation-and-implementation-ig>

Glej tudi Hrynaszkiewicz, I., Simons, N., Hussain, A., Grant, R. and Goudie, S. (2020). Developing a Research Data Policy Framework for All Journals and Publishers. *Data Science Journal*, 19(1). <http://doi.org/10.5334/dsj-2020-005>

Glej tudi webinar <https://oaspa.org/oaspa-webinar-how-to-set-up-your-data-sharing-policy/>

¹¹ Martone, M. (ur.). (2014). *Data Citation Synthesis Group: Joint Declaration of Data Citation Principles*. FORCE11. <https://doi.org/10.25490/a97f-egy>

Smernicam smo priložili Primere navodil avtorjem, ki jih povzemamo tudi v ločenem dokumentu **Pojasnila za razumevanje politik znanstvenih založb glede zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, uporabljenih v člankih**.¹² Uredništva revij jih lahko po potrebi prilagodijo področju in stilu citiranja revije. Revije, ki so sodelovale v Pilotu (ali pa se bodo priključile kasneje), so glede na situacijo posamezne revije izbrala, ali so določene zahteve postavile kot obvezo ali kot priporočila.

2.1 Kaj so raziskovalni podatki?

Smernice:

- Navodilo za avtorje člankov naj vsebuje opredelitev, kaj so in kaj niso raziskovalni podatki.
- Pri tem si lahko pomagajo z definicijo iz Nacionalne strategije, ki pravi, da so to 'digitalno berljivi zapisi o dejstvih, ki predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in ki v okviru znanstvene skupnosti veljajo kot ustrezno sredstvo za preverjanje veljavnosti raziskovalnih spoznanj'.
- Podatki, uporabljeni v članku, so lahko primarni (ustvaril jih je avtor članka) ali sekundarni podatki (avtor članka je uporabil podatke od drugod).
- Revija naj prikaže primere oblik in tipov podatkov.
- Določi naj zahteve glede celovitosti podatkov (neokrnjena celota podatkov, ki omogoča nadaljnje analize) in sledljivosti obdelave in uporabe podatkov.
- Poleg podatkov naj bodo dostopna povezana gradiva, ki so potrebna za razumevanje rezultatov, tako dokumentacije postopkov kot programskih zapisov (glej. npr. FORCE11 Software Citation Principles¹³), kakor določa tudi Nacionalna strategija, da mora: 'preko izbranega repozitorija zagotoviti informacije o razpoložljivih orodjih in instrumentih, ki so potrebni za potrditev rezultatov (na primer specializirana programska oprema ali programska koda, protokoli za analizo ipd.).'

Primer navodil avtorjem:

Raziskovalni podatki, ki naj spremljajo članek, so neokrnjena celota podatkov, ki so podlaga prikazom in zaključkom v članku. Podatki s svojo celovitostjo omogočajo različne nadaljnje analize. Zagotovilo celovitosti in izčrpne dokumentacije podatkov za drugo rabo je predaja podatkov v področno podatkovno središče.

Znanstveno objavo (npr. članek) naj spremljajo informacije, potrebne za razumevanje podatkov, na katerih so avtorji utemeljili svoja spoznanja in informacije o tem, kje so ti podatki dostopni. Podatki so lahko slikovni, besedilni, številski itd. Podatki naj bodo čim bolj izčrpni, podrobni in celoviti, tako da vključujejo tudi v članku neuporabljene dele zbranih podatkov, ki pa so lahko uporabni za nadaljnje analize. Vključujejo naj tudi vse dodatna gradiva in orodja, ki pomagajo ponoviti in razumeti objavljene analize.

¹² Štebe, J., Bezjak, S. in Dolinar, M. (2020). *Pojasnila za razumevanje politik znanstvenih založb glede zagotavljanja dostopa do primarnih podatkov, uporabljenih v člankih*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3754783>

¹³ Smith, A. M., Katz, D. S., Niemeyer, K. E., FORCE11 Software Citation Working Group. (2016). Software citation principles. *PeerJ Computer Science* 2(e86). <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.86>

Podatki so lahko bili zbrani za potrebe objave, v tem primeru gre za primarne podatke. Lahko pa so avtorji uporabili sekundarne podatke.

V kolikor gre za primarne podatke, morajo avtorji poskrbeti, da bodo podatki ob oddaji članka v recenzijo uredništvu dostopni v področnem podatkovnem repozitoriju, v kolikor pa to ni mogoče, v primernem institucionalnem ali splošnem repozitoriju infrastrukture odprtega dostopa. V kolikor gre za sekundarne podatke, jih avtorji v članku citirajo in navedejo, kje so dostopni za ponovno uporabo.

2.2 Izjeme pri deljenju podatkov v režimu odprtega dostopa

Smernice:

- Opredelitev določenih vrst podatkov, ki kot izjema niso popolnoma odprto dostopni, ter kakšne so alternativne oblike dostopa.
- Iz Strategije sledi: 'Natančno morajo biti opredeljene in utemeljene izjeme odstopanja od praviloma popolnoma odprtega dostopa, na primer zaradi interesov nacionalne varnosti, varovanja osebnih podatkov ter pravic intelektualne lastnine privatnih sofinancerjev. Razčiščeno mora biti izpolnjevanje pravnih in etičnih pogojev za zagotovitev odprtega dostopa. V kolikor je dostop do raziskovalnih podatkov zaradi utemeljenih izjem omejen, morajo biti za katalog področnega podatkovnega središča pripravljeni vsaj prosto dostopni metapodatki, iz katerih je razvidno, kje in pod kakšnimi pogoji so raziskovalni podatki dostopni.'¹⁴
- Če morajo biti glede na posebnosti področja (npr. medicina, genetika, farmacija, kemija) raziskovalni podatki dostopni omejenemu naboru raziskovalcev ali skupinam, naj se pri določitvi dopustnih izjem sklicujejo na primere in prakso drugod.
- Ponujene naj bodo alternativne možnosti dostopa, kot je dostop do anonimizirane različice podatkov, varen reguliran dostop z vnaprej opredeljenimi pogoji dostopa, in možnost dostopa samo do metapodatkov.
- Izjava o dostopu do podatkov (Data availability statements – DAS), ki spremlja objavo v reviji, je kratko bralcem namenjeno pojasnilo, kako avtor sledi določilom revije ali financerja glede dostopa do podatkov.

Primer navodil avtorjem:

Izjeme pri deljenju podatkov so upravičene, kadar gre za osebne in občutljive podatkov, kadar ni pridobljenega soglasja za namen deljenja, ali kadar gre za razloge varovanja intelektualne lastnine, oz. ne razkrivanja ogroženih področij, skupin ali vrst. V teh primerih je možno podatke deliti na način anonimizacije, ali pod pogoji kontroliranega in reguliranega dostopa. Urednikom in recenzentom morajo biti podatki na voljo v sporazumu s podatkovnim arhivom, vključno pod pogoji zabrisane informacije o avtorstvu, v kolikor arhiv omogoča dvojno slepo recenzijo. Izjeme in posebnosti pri dostopu do podatkov

¹⁴ Strategija, str. 6.

naj avtor ob objavi članka pojasni v spremljajoči Izjavi o dostopu do podatkov in v javno dostopnih metapodatkih.

2.3 Embargo

Smernice:

- Nacionalna strategija priporoča 'razumna določila glede embarga' ter določa, da je treba podatke v povezavi s publikacijami objaviti takoj, ko je to mogoče.¹⁵
- Uredništvo naj omeji nerazumno dolge zahteve glede embarga.

Primer navodil avtorjem:

Podatki morajo biti na voljo urednikom in recenzentom ob oddaji članka v recenzijo, vsem pa najkasneje ob izdaji revije. Embargo pri dostopu do podatkov je dovoljen izjemoma ob upoštevanju razumnih določil glede dopustnega embarga ter ob ustrezni dodatni utemeljitvi.

2.4 Kje in kako objaviti podatke

Smernice:

- Prednostno naj bodo kot mesto predaje določeni področni podatkovni centri, arhivi ali repozitoriji, oziroma repozitoriji, namenjeni določenim vrstam podatkov. Ti naj imajo prednost pred splošnimi repozitoriji.
- Nacionalna strategija določa: »predati morajo predhodno navedeni vrsti raziskovalnih podatkov, po možnosti v repozitorije raziskovalnih podatkov. Repozitoriji raziskovalnih podatkov so spletni arhivi raziskovalnih podatkov. Lahko so področni, institucionalni ali splošni. Prednostno je potrebno raziskovalne podatke predati pooblaščenim nacionalnim podatkovnim središčem s seznama Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.«¹⁶
- Pri izpolnjevanju zahtev FAIR podatkov Nacionalna strategija določa: 'Raziskovalni podatki, financirani z javnimi sredstvi, morajo biti v čim večji meri odprti in dostopni s čim manj omejitvami. Odprte podatke se mora dati poiskati, do njih dostopati, jih ovrednotiti in razumeti, uporabni morajo biti za druge in po možnosti interoperabilni, skladno z določenimi standardi kakovosti.'¹⁷
- Nadalje: 'se mora odprte podatke dati poiskati in jih identificirati (uporaba stalnih identifikacijskih oznak), do njih dostopati (uporaba licenc odprtega dostopa, razumna določila glede embarga), jih ovrednotiti in razumeti, primerni morajo biti za nadaljnjo uporabo (varno shranjeni in deležni

¹⁵ Strategija, str. 20.

¹⁶ Strategija, str. 20.

¹⁷ Strategija, str. 6.

digitalnega skrbništva s strani certificiranih repozitorijev) in dosegi določene standarde kakovosti.¹⁸

- Akcijski načrt predvideva 'vzpostavitev certificiranih področnih podatkovnih središč za raziskovalne podatke v skladu z mednarodnimi standardi'.¹⁹ Obstajajo različni standardi za certificiranje repozitorijev podatkov. RDA skupina²⁰ je v sodelovanju razvila Core Trust Seal.²¹ V Sloveniji sta do sedaj CLARIN.SI in ADP dva področna repozitorija s certifikatom CTS.
- Repozitorij mora izpolnjevati minimalne zahteve: pregled ustreznosti in vrednotenje uporabnosti podatkov, obstoj minimalnih metapodatkov in z njimi povezana možnost iskanja, opredelitve licenc in morebitnih omejitev dostopa, financerja in projekta,²² ter informacije za razumevanje nastanka in vsebine podatkov pri drugi rabi.
- Repozitorij zagotavlja enolično oznako podatkov in njegovih različic, ki vodijo do spletne strani opisa podatkov, s čimer je ob ustreznem navajanju vzpostavljena povezava med podatki in objavo, nastalo na podlagi uporabljenih podatkov.
- Ali repozitorij zagotavlja dolgotrajno hrambo in dostop do podatkov?
- Ali repozitorij pred objavo izvede znanstveno vrednotenje predanega podatkovnega gradiva z vidikov kakovosti, pravnih in etičnih vidikov, ustreznosti dokumentacije in metapodatkov, potrebnih za razumevanje in nadaljnjo uporabo podatkov? Nacionalna strategija določa: 'Raziskovalni podatki, ki so prestali presojo znanstvenega pomena in so kot taki prevzeti v pooblaščenem podatkovno središču, se priznajo kot znanstvena objava pri vrednotenju rezultatov programa ali projekta.'²³
- RDA viri pri vrednotenju podatkov so med drugimi: osnutek članka interesne skupine Sharing Rewards and Credit *Crediting and Rewarding Mechanisms in the data/resources sharing process*,²⁴ delovna skupina WDS/RDA Assessment Of Data Fitness For Use²⁵ in FAIRsharing, vodnik po standardih, bazah podatkov in politikah glede podatkov in metapodatkov.²⁶

Primer navodil avtorjem:

¹⁸ Strategija, str. 20.

¹⁹ Akcijski načrt, str. 18.

²⁰ Interesna skupina RDA/WDS Certification of Digital Repositories (<https://www.rd-alliance.org/groups/rdawds-certification-digital-repositories-ig.html>)

²¹ <https://www.coretrustseal.org/>

²² Primerjaj Funder Registry – Crossref (<https://www.crossref.org/services/funder-registry/>), Research Organization Registry Community (<https://ror.org/>) ter FAIR principe glede metapodatkov.

²³ Strategija, str. 21.

²⁴ RDA SHARC Group. (2019). *Crediting and Rewarding Mechanisms in the data/resources sharing process: towards recommendations...* Dostopno prek

https://docs.google.com/document/d/14_HxlrrkB0128EQpmTqrwXtuJTty3zQ_TLFODuoWaqe4/edit

²⁵ <https://www.rd-alliance.org/groups/assessment-data-fitness-use>

²⁶ <https://www.FAIRsharing.org>

Podatki morajo biti predani v podatkovni repozitorij, podatkovno središče ali arhiv raziskovalnih podatkov. Ta je lahko področni, institucionalni ali splošni. Prednostno je potrebno raziskovalne podatke predati osrednjim področnim nacionalnim ali mednarodnim podatkovnim središčem. Primeri osrednjih področnih repozitorijev so SIStory, CLARIN.SI, Arhiv družboslovnih podatkov, (...). Primer institucionalnih repozitorijev je Repozitorij Univerze v Ljubljani, ki je del nacionalne infrastrukture odprtega dostopa. Primer splošnega repozitorija je Zenodo. Avtorji naj se v primeru negotovosti obrnejo po nasvet na Podporo avtorjem (točka 2.7.).

2.5 Citiranje podatkovnih virov

Smernice:

- Viri za oblikovanje smernic: *Joint Declaration of Data Citation Principles* FORCE11 in RDA,²⁷ *The Tromsø Recommendations* interesne skupine Linguistic Data,²⁸ *Data Citation of Evolving Data* delovne skupine Data Citation,²⁹ članek *A data citation roadmap for scientific publishers*,³⁰ priporočila koalicije COPDESS,³¹ smernice *Data Citation Guidelines for Earth Science Data*.³²
- V znanstvenih revijah se uveljavlja obveznost standardiziranega navajanja uporabljenih podatkovnih virov.
- Avtor objave je dolžan obravnavane podatke navajati tako kot ostale vire: znotraj besedila oziroma pod grafi, tabelami in v seznamu, kjer navaja v članku uporabljene vire in literaturo. Enako naj velja tudi, kadar avtor v članku predstavlja raziskovalne podatke svoje raziskave.
- Revija naj ponudi primere citiranja podatkov skladno s svojim stilom citiranja.
- Revija naj usposobi tehnično osebje, urednike in recenzente o obveznosti citiranja podatkov.
- Avtorji naj sledijo priporočilom glede citiranja podatkov s strani repozitorija, kamor so predali podatke.
- **Smernice** ne naslavlajo specifičnih formatov oz. stilov citiranja, ampak se ukvarjajo z določitvijo minimalnih komponent tovrstnih stilov citiranja.

²⁷ Martone, M. (ur.). (2014). *Data Citation Synthesis Group: Joint Declaration of Data Citation Principles*. FORCE11. <https://doi.org/10.25490/a97f-egy>

²⁸ Andreassen, H. N., Berez-Kroeker, A. L., Collister, L., Conzett, P., Cox, C., De Smedt, K., McDonnell, B. in Research Data Alliance Linguistic Data Interest Group. (2019.) *The Tromsø Recommendations for Citation of Research Data in Linguistics*. Dostopno prek https://docs.google.com/document/d/1_r2D9ReMTin3_qUIfEO48z5X54otTX33m9Sujso68tl/edit#

²⁹ Rauber, A., Asmi, A., van Uytvanck, D. in Proell, S. (2015). *Data Citation of Evolving Data: Recommendations of the Working Group on Data Citation (WGDC)*. <http://doi.org/10.15497/RDA00016>

³⁰ Cousijn, H. et al. (2018). A data citation roadmap for scientific publishers. *Sci Data* 5, 180259 (2018), <https://doi.org/10.1038/sdata.2018.259>

³¹ COPDESS *Suggested Author Instructions and Best Practices for Journals*, <http://www.copdess.org/copdess-suggested-author-instructions-and-best-practices-for-journals/>

³² ESIP Data Preservation and Stewardship Committee, (2019). *Data Citation Guidelines for Earth Science Data*. Ver. 2. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.8441816>

Primer navodil avtorjem:

Primeri navedbe podatkovnih virov v določenem stilu citiranja (Oblika zapisa se prilagodi stilu citiranja, ki ga uporablja znanstvena revija):³³

Primer v seznamu literature:

Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM15. Dostopno prek https://doi.org/10.17898/ADP_SJM15_V1

Primer citiranja v besedilu: (Hafner - Fink in Malešič, 2016)

Navedba podatkovnega vira naj torej vključuje naslednje informacije:

1. avtorja oz. avtorje raziskovalnih podatkov,
2. leto objave raziskovalnih podatkov v podatkovnem repozitoriju,
3. naslov raziskave oz. iz nje izhajajočih podatkov,
4. stalno enolično oznako s strani repozitorija.

Oblika zapisa se prilagodi standardu citiranja, ki ga uporablja znanstvena revija.

Navedba podatkovnega vira **lahko vključuje tudi naslednje pogojne elemente** (odvisno od značilnosti podatkovnega vira in področne posebnosti revije):

1. **verzija** (privzeta vrednost je, da obstaja samo ena različica. Nadomestna vrednost je »dinamična«, kar pomeni, da se lahko vir spremeni brez eksplicitnih različic ali časovnih žigov; v tem primeru je potreben tudi datum dostopa.)
2. **medij** (privzeta vrednost je digitalna oblika). Specifikacija je potrebna, če so uporabljeni druge digitalne (npr. CD-avdio, CD-ROM-ova besedilna datoteka) ali analogne oblike (npr. knjige, arhivske datoteke),
3. **datum dostopa do podatkovnega vira** (Zahtevano, če je vir dinamičen ali če je nejasno, ali je vir stabilen.).

2.6 Licence in druge omejitve dostopa

Smernice:

- Podatki naj imajo določeno licenco, kakor jih ponuja podatkovni repozitorij.
- V primeru izjem od popolnoma odprtega dostopa naj bodo opredeljene omejitve dostopa.
- Revija naj ne predpisuje, da se licenca nad podatki prenese na revijo oz. izdajatelja.

³³ Glej primere citiranja podatkov v različnih stilih: opomba 30.

- Nacionalna strategija pričakuje uporabo licenc odprtega dostopa: 'programi in projekti v pilotnem programu morajo izvesti ukrepe za zagotovitev brezplačnega dostopa, rudarjenja, izkoriščanja, reproduciranja in razširjanja raziskovalnih podatkov vsem uporabnikom. Uporaba prostih licenc Creative Commons (CC BY ali CC0) za upravljanje avtorskoprnih vidikov je preprost in učinkovit način za doseg tega cilja.³⁴
- Smernice *Legal Interoperability of Research Data Principles and Implementation Guidelines*³⁵ vsebuje napotke glede licenciranja, vključno s priporočili, da mora avtor in podatkovni repozitorij preveriti, ali je celota ali posamezni deli podatkovnega nabora, ali pa povezana programska oprema na razpolago prosta zunanjih licenčnih omejitev s strani tretjih oseb.

Primer navodil avtorjem:

Podatki naj bodo odprto dostopni z uporabo licenc Creative Commons (CC0, CC BY ali CC BY NC) oziroma drugih ustreznih licenc, kakršne so na voljo v podatkovnem repozitoriju, kjer so podatki dostopni. Upravičene izjeme od odprtega dostopa pri deljenju podatkov naj bodo posebej utemeljene na način, da v javno dostopnih metapodatkih in v Izjavi o dostopu do podatkov opišemo razloge za omejitve dostopa, pogoje in načine dostopa do podatkov ter kje se ti nahajajo.

2.7 Podpora avtorjem

Smernice:

- Podana naj bo informacija, na koga se lahko avtorji obrnejo po nasvete glede izpolnjevanja navodil.
- Akcijski načrt predvideva delovanje svetovalnih servisov za podporo odprtim recenziranim znanstvenim člankom in pripravi raziskovalnih podatkov za odprti dostop.³⁶

Primer navodil avtorjem:

Avtorji naj sledijo priporočilom in zahtevam izbranega repozitorija podatkov. Pomoč pri izvajanju navodil o deljenju podatkov v imenu izdajatelja opravlja pooblaščen ...[podatkovno središče, institucionalni repozitorij, knjižnica]. V primeru vprašanj pošljite e-mail na naslov (...).

³⁴ Strategija, str. 20.

³⁵ *Legal Interoperability of Research Data Principles and Implementation Guidelines*. (2016). Dostopno prek <https://www.rd-alliance.org/rda-codata-legal-interoperability-research-data-principles-and-implementation-guidelines-now>

³⁶ Akcijski načrt, str. 19.

3. Zaključek

Glede na okoliščine se revija lahko odloči za bolj ali manj striktno politiko glede deljenja podatkov in temu prilagodi besedilo navodil na način, da posamezna določila vključi kot obveznost ali kot priporočilo. Pri tem naj upoštevajo okvire, ki jih postavljata *Strategija* in *Akcijski načrt*, saj je njuno postopno izpolnjevanje eden od glavnih namenov projekta.

Uredništva naj tudi razmislijo, kako informirati in usposobiti tehnično osebje in recenzente glede preverjanja izpolnjevanja navodil avtorjem glede citiranja in deljenja podatkov.